

KORPORATIV ZIDDIYATLAR VA NIZOLAR. KORPORATIV MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARI HUQUQ VA QONUNIY MANFAATLARINI HIMOYA QILISH VA NIZOLARNI MUQOBIL USULDA HAL QILISH YO'LLARI

Buriev Khamidjon Tulkin ugli

Pennsylvania State University yuridik maktabi magistratura bitiruvchi,

Xalqaro va korporativ huquq erkin ilmiy tadqiqotchisi

hamidboriyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10359013>

Annotatsiya. Mazkur maqola korporatsiya ishtirokchilari o'rtasida korporatsiyaning umumiy faoliyati yuzasidan, strategik rivojlanish rejalari yoki korporatsiya faoliyati yuzasidan muhim qarorlar qabul qilish jarayonida yuzaga keladigan korporativ konfliktlar hamda korporativ munosabatlar ishtirokchilari huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish, vujudga kelgan korporativ nizolarni umumiy adolat prinsipi va amaldagi qonun hujjatlariga mos ravishda hal etish yuzasidan bilimlar shakllantirishga qaratiladi.

Kalit so'zlar: cheklangan javobgarlik, majoritar aksiyador, minoritar aksiyador, fiduciary duties, duty of loyalty, duty of care, piercing corporate veil, yuridik maslahatchi.

CORPORATE CONFLICTS AND DISPUTES. WAYS TO PROTECT THE RIGHTS AND LEGAL INTERESTS OF PARTICIPANTS IN CORPORATE RELATIONS AND TO RESOLVE DISPUTES IN AN ALTERNATIVE WAY

Abstract. This article is about improving the legal mechanism for protecting the rights and legal interests of participants in corporate relations, corporate conflicts that arise in the process of making important decisions regarding strategic development plans or the corporation's activities, among the participants of the corporation regarding the general activity of the corporation, general justice of the corporate disputes that have arisen. It is focused on the formation of knowledge regarding the solution in accordance with the principle and applicable laws.

Keywords: limited liability, majority shareholder, minority shareholder, fiduciary duties, duty of loyalty, duty of care, piercing corporate veil, legal advisor.

КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ И СПОРЫ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ СПОСОБОМ

Аннотация. В статье речь идет о совершенствовании правовых механизмов защиты прав и законных интересов участников корпоративных отношений и корпоративных конфликтов, возникающих в процессе принятия важных решений, касающихся общей деятельности корпорации, планов стратегического развития или деятельность корпорации, а также общее правосудие возникающих корпоративных споров, ориентированное на формирование знаний относительно решения в соответствии с принципами и действующим законодательством.

Ключевые слова: ограниченная ответственность, мажоритарный акционер, миноритарный акционер, фидуциарные обязанности, обязанность лояльности, обязанность осторожности, прорыв корпоративной вуали, юрисконсульт.

Umumiy korporativ huquqiy munosabatlardan kelib chiqib aytish mumkinki, korporativ ziddiyatlar va nizolarning mavjud bo'lishi korporativ huquqiy munosabatlarda salbiy hodisa sifatida qabul qilinadi, sababi korporativ ziddiyatlar va nizolarning mavjud bo'lishi, shubhasiz, korporatsiyaning samarali iqtisodiy faoliyat olib borishiga xalaqit beradi. Aslini olganda korporativ ziddiyatlar va nizolarning mavjud bo'lishi, aslida buzg'unchi bo'lib, bu korporativ munosabatlarni tartibga soluvchi qonunlar va korporatsiyaning lokal hujjatlarining kamchiliklari borligini va ushbu kamchiliklarni bartaraf qilish orqali korporativ munosabatlarni isloh qilish zarurligini anglatadi. Bu esa korporativ munosabatlarning yanada tokomillashuviga va korporatsiyaning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi.

Korporativ munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini o'rganish davomida korporativ munosabat ishtirokchilari o'rtasida bir qancha korporativ ziddiyat va nizolarning mavjud ekanligini ko'rish mumkin. Bu esa korporativ munosabat ishtirokchilarining huquq va qanuniy manfaatlarini himoya qilish uchun korporativ munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan qonunchilikni takomillashtirish va mavjud kamchiliklarni bartaraf qilish, shuningdek, korporativ ziddiyatlar va nizolarni muqobul usulda hal qilish mexanizmini ishlab chiqish zarurligini anglatadi.

Umumiy korporativ munosabatlardan kelib chiqib bir qancha olimlar, korporativ munosabatlardan kelib chiquvchi muommolarni ikkiga korporativ ziddiyatlar va nizolarga bo'ladilar. Aslini olganda amaliyotda korporativ ziddiyat va nizolar tushunchasiga bir xil qarashadi. Xorijiy olimlarning ta'kidlashicha, har qanday mamlakat korporativ munosabatlarida uch turdagi konfliktlar tavsiflanadi:

- menejerlar va aksiyadorlar o'rtasidagi qarama-qarshilik;
- nazorat kiluvchi (majoritar) va minoritar aksiyadorlar o'rtasidagi qarama- qarshilik;
- korporatsiya (guruh sifatida aksiyadorlar) va kreditorlar hamda xodimlar kabi tashqi guruhlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar.

Bir qancha olimlarning fikricha, korporativ konfliktlar bugungi kunda iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqilayotgan nizolarning asosiy sababchisidir.

Shuni ta'kidlab o'tish joizki, korporativ nizo tushunchasiga va korporativ nizo aslida nima ekanligiga milliy qonunchiligimizda aniqlik kiritilmagan, lekin shunday bo'lsada, korporativ nizolar sirasiga qaysi ishlar kirishi ko'rsatib o'tilgan.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi IPKning 30-moddasida korporativ nizolar bilan bog'liq ishlar jumlasiga qaysi ishlar kirishi ko'rsatib o'tilgan.

O'zbekiston sud amaliyotidan kelib chiqib aytish mumkinki, korporativ nizolar bilan bog'liq eng ko'p ishlar sirasiga quyidagi ishlarni kiritib o'tishimiz mumkin;

- aksiyadorlar (ishtirokchilar) umumiy yig'ilishi qarorini bekor qilish;
- jamiyat kuzatuv kengashi yoki ijro etuvchi boshqaruv organlarining qarorini haqiqiy emas deb topish, shu jumladan aksiyadorlar (ishtirokchilar) talabiga ko'ra harakatlarni amalga oshirishni rad etish to'g'risidagi qaror
- jamiyat aksiyadorlari (ishtirokchilari) huquqlarini amalga oshirishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirishga majbur qilish, shu jumladan, e'lon qilingan dividendlarni to'lash yoki jamiyat sof foydasini bo'lish bilan bog'liq;

- korporatsiyada bitimlarni vakolati yo'q shaxslar tomonidan imzolanishi [Bu nizo ayniqsa MCHJda ko'p uchramoqda] va korporatsiyada yirik bitimlar tuzishda yirik bitimlar tuzishning qonuniy talablariga roiya qilmaslik bilan bog'liq nizolar

Bitim tuzish vakolatiga ega bo'lmagan shaxs tomonidan bitim tuzilishi FKning 9- bob qoidalariga muvofiq haqiqiy emas deb topiladi. Afsuski amaliyotda, xususan, MCHJlarda ta'sischi o'zini jamiyatning ulushdori hisoblab, jamiyat nomidan jamiyat hayotiga tegishli bo'lgan bitimlarni tuzishda o'zini vakolatli hisoblaydilar va shu orqali korporativ shantaj qilgan holda o'zlarining manfaatlari yuzasidan bitimlar imzolaydilar. Ushbu holatni amaliyotda vujudga kelgan nizo orqali yanada yaxshiroq tushuntirib o'tsam.

Xususan, Qo'rg'omtepa tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan 2023 yil 9 –mart kuni ko'rib chiqilgan 1705-2002/350-sonli ish ko'rib chiqilgan. Ushbu ish bo'yicha aniqlangan holatlar bo'yicha quyidagi nizo mavjud;

“DDDDDDDDDD” MCHJ ta'sischisi da'vogar N.Jurayev sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilib, “DDDDDDDDDD” MCHJ ta'sischisi javobgar G'ofurova A va qo'shimcha javobgar S. Soliyev bilan o'zaro 2021 yil 22 fevralda tuzilgan ko'chmas mulk oldi-sotdi shartnomasini xaqiqiy emas deb topish va uning oqibatlarini qo'llashni so'ragan. Ushbu nizoda “DDDDDDDDDD” MCHJ ta'sischisi javobgar “DDDDDDDDDD” MCHJ ta'sischisi G'ofurova A qo'shimcha javobgar S.Soliyev bilan jamiyatga tegishli bo'lgan ko'chmas mulkni sotish to'g'risida oldi-soti shartnomasi imzolagan. Ish bo'yicha aniqlangan holatlar bo'yicha javobgar “DDDDDDDDDD” MCHJ ta'sischisi G'ofurova jamiyat nomidan hech qanday bitim tuzish vakolatiga ega emasligi aniqlandi.”¹ Bundan tashqari u tomonidan tuzilgan bitim extraodinar yirik bitimlar sirasiga kiradi.

Ushbu holatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ko'chmas mulkni sotish to'g'risidagi bitimni sotish vakolatga ham ega bo'lmagan shaxs tomonidan imzolanmoqda. Undan tashqari, javobgar shaxs tomonidan imzolanayotgan bitim “Ma'suliyati cheklangan va qo'shimcha ma'suliyatli cheklangan chamiyatlar to'g'risidagi qonunga 44-moddasi birinchi qismiga ko'ra yirik bitimlar sirasiga kiradi, ya'ni sotilishi kerak bo'lgan ko'chmas mulk obyekti jamiyatning umumiy mol-mulkining 28 foizini tashkil etadi “Agar jamiyatning ustavida yirik bitimlarning ancha katta miqdori nazarda tutilgan bo'lmasa, bunday bitimlarni tuzish to'g'risidagi qaror qabul qilinadigan kundan oldingi oxirgi hisobot davri uchun buxgalteriya hisobotlari ma'lumotlari asosida aniqlangan jamiyat mol-mulki qiymatining yigirma besh foizidan ortiq qiymatga ega bo'lgan mol-mulkni jamiyatning olishi, tasarrufidan chiqarishi yoki jamiyat bevosita yoxud bilvosita mol-mulkni tasarrufidan chiqarishi ehtimoli bilan bog'liq bo'lgan bitim yoki o'zaro bog'liq bir necha bitim yirik bitim deb hisoblanadi.”²

Ushbu moddaga tayangan halda aytish mumkinki, kazusdagi vaziyatda yirik bitim imzolanmoqda. Ushbu sud ishini atiroflicha tahlil qiladigan bo'lsak, bu yerda bitim tuzish vakolatiga ega bo'lmagan shaxs tomonidan imzolangan nizodan tashqari yuqorida keltirib o'tgan dalillarga tayangan holda atish mumkinki, extraodinar bitimlarni tuzish bilan bog'liq nizo ham bor ekan, lekin nizoli vaziyatda da'vogar shaxs sudga tuzilgan bitimni haqiqiy emas deb topishni

¹ <https://public.sud.uz/report/ECONOMIC>

² <https://lex.uz/docs/-22525#-23275>

so'ramoqda, shu munosabat bilan sud faqatgina da'vogarning talabiga ko'ra hal qiluv qarori chiqargan, lekin sud o'z hal qiluv qarorining asoslantiruvchi qismiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda oldi-sotdi shartnomasida yirik bitim nazarda tutilganligini ko'rish mumkin.

Yanabir amaliyotda ko'p uchraydigan korporativ nizolardan biri, jamiyatning umumiy yig'ilish qarorini haqiqiy emas deb topish bilan bog'liq nizolardir. Sud amaliyotni o'rganib chiqish davomida shunga amin bo'ldimki, ushbu nizolarga ko'proq umumiy yig'ilish chaqirish tartiblari va muddatlariga roiya qilmaslik, shuningdek jamiyat a'zosining manfaatlarini cheklash maqsadida unga atayin xabar bermaslik holatlari bilan bog'liqdir. Ushbu holatni yanada yaxshiroq tushunib olish uchun sud amaliyotida ko'rilgan 04-20-2209/28-sonli ishga to'xtalib o'tmoqchiman. Ushbu ishda da'vogar va javobgar shaxs nomi ochiqlanmagan, lekin shunisi aniqki, jamiyat tasischilari safida chet ellik tasischi ham mavjud, shu sababli ham ushbu ish Buxoro viloyat iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqilgan. Ushbu ishda dastlab da'vogar A ismli shaxs sudga jamiyatning navbatdan tashqari umumiy yig'ilish qarori bayonnomasini haqiqiy emas deb topishni so'rab da'vo arizasi kiritmoqda. Da'vogar shaxs o'z da'vo arizasida jamiyatning 51% ulushiga egalik qilishini va uning ovozi jamiyatda qaror qabul qilinishida asosiy rol o'ynashini urg'ulab o'tgan, lekin shunga qaramasdan navbatdan tashqari umumiy yig'ilish haqida tegishli tarzda xabardor qilinmaganligi sababli umumiy yig'ilishda qatnashmagan. Ushbu ish bo'yicha aniqlangan holatlarga keladigan bo'lsak, jamiyatning navbatdan tashqari umumiy yig'ilish o'tkazish to'g'rida to'g'risidagi xabarnoma da'vogarning jamiyatga ma'lum bo'lgan eski manziligi, ya'ni AQSHdagi ro'yxatdan o'tkan manziliga yuborilganligi va yuborilganligini tastiqlavchi tegishli pochta xabari borligi aniqlangan, shu sababli ham sud da'vogarni tegishli tarzda xabardor qilingan deb hisoblaydi. Keyinroq da'vogar shaxs da'vo talabini o'zgartirib navbatdan tashqari umumiy yig'ilish qarorini haqiqiy emas deb topishini so'raydi. Ish bo'yicha aniqlangan holat bo'yicha da'vogarning da'vo arizasi qanotlantirgan, asos sifatida sud jamiyatning ustavida jamiyat umumiy yig'ilishida qaror qabul qilinishi uchun jamiyat a'zolarining mutloq ko'pchiligi qarorni yoqlab ovoz berish kerakligi ko'rsatib o'tilganligini urg'ulab o'tgan.

Yuqorida keltirib o'tilgan sud amaliyotiga qaraydiga bo'lsak, jamiyat a'zosining o'z aybi sabab, ya'ni ta'sischi o'z manziligi o'zgarganligi haqida jamiyatga ma'lum qilishi kerak edi, xabar topmagan. Jamiyatni aybi esa o'z ustaviga roiya qilmagan holda qaror qabul qilib, ya'ni ustavida jamiyat hayotiga tegishli qaror jamiyat a'zolarining mutloq ko'pchiligi tomonidan qaror qabul qilinishi ko'rsatib o'tilgan, qaror qabul qilishda ishtirokchilar jamiyatning ustaviga roiya qilmagan. "Ma'suliyati cheklangan jamiyatlar va qo'shimcha ma'suliyatli cheklangan jamiyatlar" tog'risidagi qonunning 41-moddasining birinchi qismiga ko'ra "Jamiyat ishtirokchilari umumiy yig'ilishining ushbu Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlari, jamiyatning ustavi talablari buzilgan holda qabul qilingan hamda jamiyat ishtirokchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini buzadigan qarori ovoz berishda ishtirok etmagan yoki bahsli qarorga qarshi ovoz bergan jamiyat ishtirokchisining arizasiga ko'ra sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin." Ushbu asosga tayangan holda aytish mumkinki, qonunchilik talablariga va jamiyat ustaviga zid ravishda qabul qilingan qarorlar jamiyat ishtirokchisining talabiga ko'ra sud tomonidan haqiqiy emas deb topilishi mumkin, bunda sud ishida ham jamiyat ustaviga zid ravishda qaror qabul qilinganligi uchun qarorni bekor qilgan.

Umuman olganda MCHJga oid korporativ nizolarning ko'pchiligi umumiy yig'ilish qarorini bekor qilish, ulushlarni tahsirlash, yirik bitimlar tuzish, ulushlarni sotish bilan bog'liq nizolarni tashkil qiladi. "Ma'suliyati cheklangan va qo'shimcha ma'suliyatli jamiyatlar to'g'risidagi" qonunni o'rganib chiqadigan bo'lsak, ulushlarni oldi-sotdisiga qo'yilgan talablar va qanday amalga oshirilish tartiblari aniq belgilab berilgan, lekin ulushlarning oldi-sotdisidan keyin ularga nisbatan mulk huquqining qachon yangi ulushdorga o'tishiga doir masala ochiq qolgan. Sud amaliyotini ko'radigan bo'lsak, yangi ulushdorda ulushdorga bo'lgan mulk huquqi jamiyat ta'sis shartnomasiga o'zgartirish kiritilgandan keyin vujudga kelishini ta'kidlab o'tadi va bunga asos sifatida esa "Ma'suliyati cheklangan va qo'shimcha ma'uliyatli jamiyatlar to'g'risidagi" qonunning 11-moddasini "Jamiyatning ta'sis hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlar davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab uchinchi shaxslar uchun kuchga kiradi." Shuni ta'kidlab o'tish keraki, jamiyatning ulushlarni sotib olgan yangi mulkdorida sotib olgan ulushlariga nisbatan mulk huquqining qachon vujudga kelishi aniq belgilab berilmaganligi sababli amaliyotda ulushlarning oldi-sotdi shartnomasini haqiqiy emas deb topishga doir nizolar mavjud. Bundan tashqari qonunchilikdagi mavjud ushbu kamchilik, MCHJni tugatishda, qayta tashkil etishda qo'shib yuborishda va boshqa holatlarda nizolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Bundan tashqari sudlar korporativ nizolarni hal qilishga qaratilgan 262-sonli plenum qarorining 4-bandiga "Mas'uliyati cheklangan va qo'shimcha mas'uliyatli jamiyatlardan ta'sis shartnomasi (agar muassislar soni ikki va undan ortiq bo'lsa) va jamiyat ustavining belgilangan tartibda tasdiqlangan nusxasi"³ asosan jamiyatning ulushdorlarni aniqlashda jamiyatning ta'sis shartnomasi va ustavida kim belgilangan bo'lsa, o'sha shaxsni jamiyatning ishtirokchisi sanaydi. Ushbu holat ham nizolarga sabab bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari jamiyatning boshqaruv organlari, umuman korporatsiyalarda boshqaruv organlarining o'rniga to'xtaladigan bo'lsak, korporativ boshqaruv organlari korporatsiyaning har tomonlama rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shu o'rinda korporatsiyaning boshqaruv organlari jumlasiga quydagilar kiradi;

- Umumiy yig'ilish
- Kuzatuv kengashi
- Ijroiyy organ

Umumiy korporatsiyaning oliy organi bo'lib korporatsiyaning eng muhim masalar yuzasidan qarorlar qabul qiladi. Jamiyaning qolgan boshqaruv organlari umumiy yig'ilish tomonidan tuziladi. Aksiyadorlik jamiyatlarida yuqoridagi sanab o'tilgan organlarning odatda barchasi tuziladi. MCHJda esa Kuzatuv kengashi tuzilmasligi mumkin, lekin qolgan ikkita boshqaruv organlari umumiy yig'ilish va ijroiyy organ tuziladi. Korporatsiyada boshqaruv organlarining shakllantirilishidan maqsad korporatsiyaning samarali boshqarishidir. Bundan tashqari korporatsiya yirik subyekt bo'lganligi, mulkdorlarning ko'p bo'lganligi va ushbu mulkdorlarning hammasida ham jamiyatni boshqarishda yetarlicha bilim va malakaning yo'qligi ham korporativ boshqaruv organlarining tashkil etish zarurligini anglatadi. Endi bevosita korporativ boshqaruv organlarida kelib chiqishi mumkin bo'lgan nizolarni muhakama qilsak. Xususan eng ko'p nizolar korporatsiyaning kuzatuv kengashi va ijroiyy organi a'zolarining aybli xatti-harakati bilan

³ <https://lex.uz/docs/-2453499>

bog'liqdir. Koporativ huquqda boshqaruvchilarning javobgarlik masalasini hal qilishga kelganda fuqarolik huquqida mavjud fuqarolik-huquqiy javobgarligining asoslari qo'llaniladi.

Korporatsiyaning boshqaruvchilari o'zlarining noqonuniy xususiyatdagi xatti-harakatlari uchun korporatsiya mulkdorlari oldida javob beradi. Bunda boshqaruvchining xatti-harakati amaldagi korporativ qonunchilik normalariga zid bo'lishi hamda boshqaruvchi bilan xo'jalik jamiyati o'rtasida tuzilgan shartnoma shartlari buzilishi va noqonuniy deb hisoblanishi kerak bo'ladi, Bunda korporatsiyani boshqarayotgan shaxsning noqonuniy xatti-harakatlari natijasida zarar kelib chiqishi kerak bo'ladi. Zarar va ayb mavjudligini aniqlashda noqonuniy xatti-harakat va etkazilgan zarar o'rtasidagi sababiy bog'lanishning mavjudligi faktiga qaraladi. Bu usul zararni aniqlashda keng tarqalgan holatdir: Jumladan, Germaniyalik olim Justes Meyer korporativ boshqaruvchilarning noqonuniy xatti-harakati natijasida kelib chiqqan ayb va zararni aniqlashga doir shunday deydi "Sabab va oqibat munosabati hodisalari ob'ektiv mavjud bo'lgan munosabatlardir, bu ikki o'zaro bog'liq hodisalarning muayyan vaziyatda har doim bir-biridan oldin va uni keltirib chiqaradi, ikkinchisi har doim birinchisining natijasidir."⁴ Shu o'rinda korporatsiyaning boshqaruv organlarining javobgarligiga doir Germaniya tajribasiga to'xtalib o'tsam. Germaniyaning aksiyadorlik jamiyati to'g'risidagi qonun hujjatlarida isbotlash majburiyatini boshqaruvchilarga yuklatilganligi qayt etilgan. Germaniyaa aksiyadorlik jamiyati qonun hujjatlari talablariga hamohang, xuddi shunday qoidalar qisman milliy qonunchiligimizda ham amal qiladi: Bunda boshqaruvchi mustaqil ravishda o'zining xatti-harakatlari va xulq-atvori halol, oqilona va ish muomala odatlariga muvofiq ekanligini isbotlashi kerak. Bu qoidalar milliy qonunchiligimizda ham keltirib o'tilgan. Xususan, FKning 9-moddasi uchinchi qismida qonun fuqarolik huquqlarini himoya qilishda, ushbu huquqlarning oqilona va halol amalga oshirilganligiga bog'lab qo'yilgan hamda ushbu hollarda fuqarolik huquqiy munosabatlar ishtirokchilarining halolligi va harakatlarning oqilonaligi tahmin qilinadi. Bu sababdan ham aytib mumkinki, korporatsiyaning boshqaruv organlari korporatsiyani boshqarishda korporatsiyaning manfaati yo'lida sodiq bo'lishi va uni halol va oqilonalik tamoyillaridan kelib chiqib boshqarishi kerak.

Xususan, Korporativ boshqaruvda boshqaruvchilarning sodiqlik tamoyili mavjud. Bunda anglo-sakson huquq tizimida, ayniqsa, AQSh huquq tizimida batafsil ishlab chiqilgan. Ushbu davlatning huquqiy doktrinasiga ko'ra, direktorlar aksiyadorlar va korporatsiyaning ishonchli shaxslaridir va ularga "ishonchli shaxslar majburiyati" ["fiduciary duties"] yuklatilgan, ushbu majburiyat an'anaviy ravishda ikki toifaga bo'linadi: "sodiqlik majburiyati" ["duty of loyalty"] va "yetarli darajada g'amxo'rlik majburiyati" ["duty of care"]. Bu kategoriyalar juda ham o'zaro bog'langan bo'lib, ba'zan amalda ularni ajratish qiyin hisoblanadi. Ushbu tamoyillar va u asosda paydo bo'lgan fuditsiar majburiyat angl-sakson huquq tizimidagi tartib, raman-german huquq tizimi amal qiladigan Germaniyada ham shunaqa amal qiladi, jumladan O'zbekiston qonunchiligida fuditsiar majburiyatning ham asoslar bor, lekin javobgarlikka kelganda angl-sakson huquq tizimi amal qiladigan davlatlardagi kabi javobgarlik belgilanmagan. Taqqoslash uchun "Ma'suliyati cheklangan jamiyatlar va qo'shimcha ma'suliyati cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi" qonunning 42-moddasiga ko'ra " Agar jamiyatning ijro etuvchi organi tomonidan yirik bitim yoki affillangan shaxslar bilan bitim tuzish tartibi buzilganligi natijasida jamiyatga

⁴ <http://www.springer.com/series/1183>

zarar yetkazilgan bo'lsa va bunda jamiyat direktorining yoki kollegial ijro etuvchi organining aybi qonunchilikda belgilangan tartibda isbotlansa, jamiyatning kreditorlar oldidagi qarzdorligini qoplash uchun uning mol-mulki yetarli bo'lmagan taqdirda jamiyatning majburiyatlari bo'yicha subsidiar javobgar bo'ladi.”⁵

Jamiyatning boshqaruv organi subsidiar javobgar sifatida belgilanmoqda. Angl-saksonda huquq tizimida bo'lganda edi solidar tartibda javob berar edi.

Umuman olganda korporatsiya yirik tuzilma bo'lganligi, uning ulushlari ko'pchilik shaxslarga tegishli ekanli va ushbu shaxslar korporatsiyani boshqarishda zarur bilim va ko'nikmalarga ega emasligi sababli, odatda korporatsiyani ishonchli shaxslarga, menijerlarga topshirishadi va ularga ishonch bildirishadi. Shundan kelib chiqib korporativ boshqaruvda “ishonchli shaxslar majburiyati” (“fiduciary duties”) tushunchasi mavjud. Ushbu tushunchaga Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik huquqi kafedrasida o'qituvchi Imomniyozov Doniyorbek Bakhtiyor o'g'li quydagicha ta'rif berib o'tgan “Fidusiar majburiyat esa fidusiarning benefitsiarning nomidan uning manfaatlarida sodiqlik (duty of loyalty) va g'amxo'rlik (duty of care) bilan harakat qilish majburiyatini ifodalaydi. Bu yerda sodiqlik majburiyati bu majburiyatni yuklagan shaxsning manfaatlarini o'zining manfaatlaridan ustun qo'yishni, g'amxo'rlik esa faqat benefitsiarning foydasini ko'zlab harakat qilishni ifodalaydi.”⁶

Ushbu tushuntishdan kelib chiqib ham aytish mumkinki, korporatsiya oldida uning boshqaruv organlari o'zlariga bog'liq bo'lgan har qanday noqonuniy xatti-harakatlari uchun javobgar bo'lishi kerak, sababi yuqorida ta'kidlaganimdek, korporatsiya yirik tuzilma bo'lganligi va bundan tashqari korporatsiyada boshqaruv organlari mulkdorlardan ajratilganligini inobatga olib, korporatsiya boshqaruv organlarining korporatsiya mulkdorlari oldida javobgarligini aniq belgilab qo'yish.

Jumladan, korporatsiya boshqaruv organlarining fuditsiar majburiyatlarini aniq belgilab qo'yish zarur va javobgarlikka kelganda subsidiar emas, balki korporatsiya bilan birga solidar javobgar sifatida boshqaruv organlarini ham javobgarlikka tortish kerak.

Korporatsiyada “Cheklangan javobgarlik” tushunchasining mavjudligi [cheklangan javobgarlik qo'llanmaydigan korporatsiyalar ham bor] korporativ munosabatlarning yanada rivojlanishiga turtki bo'lgan deyishimiz mumkin. Aslini oladigan bo'lsak, cheklangan javobgarlik tushunchasi korporatsiya holollik, oqillik kabi umume'tirof etilgan prinsiplar asosida harakat qilganligiga qaramasdan o'z kreditorlari oldida javobgarlik kelib chiqqanda, korporatsiyaning faqatgina o'zining mol-mulki doirasidan kelib chiqib javob berishi tushuniladi. Afsuski, amaliyotda ushbu korporatsiyaning ijobiy xususiyatidan korporativ munosabat ishtirokchilari bu yirik korporatsiyalarda, {jumladan AJ va MCHJlarda mavjud} korporatsiyaning muassislari va uning boshqaruv organlarining, jumladan Kuzatuv kengashi va Ijroiyy organ a'zolarining o'z manfaatlarini suistimol qilishiga sabab bo'lishiga, oqibatda esa korporatsiyaning bankrot bo'lishiga va kreditorlarning noumidvor debitor qarzdor bo'lishiga olib keladi. Amaliyotda korporatsiyaning cheklangan javobgarlik huquqini suistimol qilish hollari vujudga kelganligi sababli, dastlab angl-sakson huquqida, jumladan, AQSHda 1912-yili birinchi marta professor M. Vormser tomonidan

⁵ <https://lex.uz/docs/-22525>

⁶ Korporativ boshqaruv organlarining fuditsiar majburiyatlari huquqiy tahlil qilish

piercing corporate veil {снятия корпоративного покров} doktrinasini ishlab chiqilgan. Ushbu doktrinaning asosiy mazmuniga to'xtaladigan bo'lsak, korporatsiyaning javobgarligida kim aybdor bo'lsa, o'sha asl aybdor kelib chiqqan zarar uchun javob beradi. Ushbu doktrinaning nomiga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, korporativ niqoblarni yechish deb o'zbek tiliga tarjima qilinadi, ya'ni asl aybdor, korporativ niqob ostida korporatsiyaning cheklangan javobgarlik huquqidan foydalanib, javobgarlikdan qochgan holda noqonuniy foyda olishga urungan shaxsni javobgarlikka tortish tushuniladi. Qonunchilikka ko'ra korporatsiya bitta shaxs tomonidan ham tuzilishi mumkin, lekin amaliyotda ayniqsa, angl-sakson huquq tizimida bitta shaxs tomonidan tuzilgan korporatsiyalarga nisbatan ko'pchilik shubha bilan qarashadi, nimaga teganda ushbu korporatsiyala tijorat faoliyatini rivojlanitirish maqsadida emas, balki ma'lum bir davr moboynda biron br moliyaviy opiratsiyani amalga oshirish maqsadida tuziladi. Shu sababli ham bo'lsa kerak, raman-german huquq tizimi mavjud Germaniyada ham bitta shaxs tomonidan tashkil qilingan va ustav kapitali 25 ming yevro bo'lmagan MCHJ [Die Gesellschaft mit der beschränkter Haftung] tuziladigan bo'lsa, bir yil davomida ustav kapitalini shakillantirishi va jamiyatga qo'shimcha ishtirokchini jalb qilishi kerakligi shart ekanligi ko'zda tutilgan va bu vaqt davomida bunday turdagi MCHJlarga turli xil moliyaviy opioratsiyalarni amalga oshirilishiga cheklovlar qo'yilgan.

O'zbekiston qonunchiligida Germaniyadagi kabi korporatsiyalarga qo'yilgan talab uchramaydi. Shu sababdan bo'sa kerak, amaliyotda bitta shaxs tomonidan tuzilgan korporatsiyalar bilan bog'liq ishlar ko'rib chiqilgan. Bulardan biri, Murobod tumanlararo fuqarolik sudi tomonidan ko'rilgan 1-1388/20- sonli ish, e'tibor qiladigan bo'sak ushbu ish fuqarolik sudida ko'rib chiqilgan.[ushbu ish bankrotlik ishi bo'lganligi va eski tartibdagi qonunchilikka ko'ra bankrotlik ishlari fuqarolik sudiga taalluqli bo'lgan] Ushbu sud amaliyotida "Profit Trade System" MCHJ va uning rahbari bo'lgan jamiyatning 100% ulushiga egalik qilgan A.Ganoni soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lamaganlik uchun Davlat soliq inspeksiyasi tomonidan sudga berilgan. Ushbu holatda sud soliq inspeksiyasining da'vosini qanotlantirgan. Ushbu kazusdagi vaziyat agar "piercing korporat veil"ga ko'ra atiroflicha o'rganib chiqadigan bo'lsak, bu yerda jamiyat bilan direktori teng ravishda salidar javobgarlikka tortilishi kerak bo'lar edi, lekin "Ma'suliyati cheklangan va qo'shimcha ma'suliyatli jamiyatlar to'g'risidagi" qonunning 42-moddasiga ko'ra direktor subsidar javobgar bo'ladi.

Umuman aytadigan bo'lsak, ushbu doktrinaning bo'lishi korporatsiyaning cheklangan javobgarlik huquqini suistimol qilmaslikka va shu orqali korporatsiya mulkdorlarining huquqlarini himoya qilishdan iborat.

Umuman oladigan bo'lsak, korporatsiya a'zolarining huquqlarini muhofaza qilish va shu orqali korporativ nizolarni hal qilishhar doim dolzarb ahamiyat kasb etib kelgan. Korporativ nizolarni hal qilishning turli yondoshuvlari ishlab chiqilgan, jumladan arbitraj, mediatsiya va davlat sudlari orqali korporativ nizolar hal etiladi. Arbitraj sudi va mediativ kelishuv orqali nizolarni hal qilish ko'proq korporativ kompaniyalar o'rtasidagi nizolarni hal qilishda ko'p qo'llaniladi. Shu o'rinda O'zbekiston huquq tizimiga yaqin bo'lgan Germaniya qonunchiligida, korporatsiyalarida nizolarni hal qilish siyosati va mexanizmiga qayardigan bo'lsak, bu borada nemis kompaniyalari ziddiyatlarni boshqarish va hal qilish uchun turli xil siyosat va mexanizmlarga ega. Eng muhim siyosatlardan biri nizolarni qanday hal qilish kerakligini ko'rsatadigan rasmiy nizolarni hal qilish jarayonini o'rnatishdir. Jarayon nizolarni aniqlash,

baholash va hal qilish bo'yicha ko'rsatmalar berishi kerak. Jarayon, shuningdek, hal qilish jarayoniga yordam berish uchun mas'ul bo'lgan shaxslarni o'z ichiga olgan tomonlarning roli va mas'uliyatini belgilashi kerak. Bunda nemis kompaniyalari, shuningdek, ombudsmanlar yoki vositachilik xizmatlari kabi nizolarni hal qilishning ichki mexanizmlarini o'rnatadilar, bu esa xodimlarga nizolarni hal qilishga imkon beradi. Ushbu mexanizmlar xodimlarga nizolarni yuridik maslahatchi kabi tashqi tomonlarni jalb qilmasdan hal qilish imkoniyatini beradi. Bunday mexanizmlardan foydalanish nizolarning kuchayish ehtimolini kamaytiradi, bu esa qonuniy choralar ko'rishga olib keladi. O'zbekistonda ham yuqorida keltirib o'tilgan Germaniya tajribasini qo'llash, menimcha korporativ nizolarni hal qilishda ijobi ahamiyat kasb etgan bo'lardi.

Bundan tashqari, nemis firmalari ko'pincha o'z shartnomalariga nizolarni hal qilish bo'yicha bandlarni kiritadilar. Ushbu bandlar nizo yuzaga kelganda qanday jarayonni belgilaydi. Bunday bandlarni kiritish orqali kompaniyalar barcha tomonlar nizolar qanday hal qilinishini tushunishlarini ta'minlaydi va ular nizolarni hal qilish uchun aniq asos yaratadi.

Xulosa sifatida Germaniyaning korporativ nizolar va nizolarni hal qilish tajribasi nizolarni hal qilish uchun aniq belgilangan siyosat va mexanizmlarga ega bo'lish muhimligini ko'rsatadi. Nemis firmalari nizolarni boshqarish va hal qilish uchun sud jarayoni, arbitraj va vositachilik kabi turli yondashuvlardan foydalanadilar. Shuningdek, ular mojarolarni tez va samarali hal etishni ta'minlash uchun maxsus siyosat va mexanizmlarga ega. Ushbu siyosat va mexanizmlar nemis korporativ madaniyati uchun juda muhim bo'lgan tartib va tartibni saqlashda muhim rol o'ynaydi. Nemis kompaniyalari nizolarni hal qilishning samarali siyosati va mexanizmlari biznesning vaqtini va pulini tejash va nizolarni adolatli va adolatli ko'rib chiqishni ta'minlashga yaxshi misoldir.

Ushbu maqolada keltirib o'tilgan mavzuni o'rganish davomida O'zbekiston qonunchiligi va amaliyotida, shu bilan birga angl-sakson huquq tizmi va amaliyotida, jumladan AQSH qonunchiligi va amaliyotida, bundan tashqari raman-german huquqidagi Germaniya qonunchiligi va amaliyotida korporativ munosabatlarda vujudga kelishi mumkin bo'lgan nizolar va bunda korporativ munosabat ishtirokchilarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun qanday yo'llari va usullari mavjudligini o'rganib chiqib, quydagicha xulosaga keldim.

Jumladan, korporativ boshqaruv organlarining korporatsiya va uning mulkdorlari oldida fuditsiar javobgarligini kuchaytirish kerak. Jumladan, Germaniya va AQSH qonunchiligiga qaraydigan bo'lsak, korporativ boshqaruvda javobgarlik bilan bog'liq nizo kelib chiqadigan bo'lsa, korporatsiyaning direktori kelib chiqqan zarar uchun korporatsiya bilan birga solidar tartibda javobgarlikka tortiladi. Bundan tashqari korporatsiya shartnomalar tuzish natijasida zarar ko'radigan bo'lsa ham, korporatsiya nomidan bitim tuzishda ma'sul bo'lgan shaxs[lar] solidar tartibda javobgarlikka tortilishi mumkin, nega deganda korporatsiya nomidan bitim tuzishga ma'sul bo'lgan shaxs[lar] bitim tuzishdan oldin ortiqcha xavf manbai borligini bilish kerak deb qaraladi va ularning korporatsiya mulkdorlari oldida fuditsiar majburiyat olganligini ham eslatib o'tishadi. O'zbekiston qonunchiligi, jumladan "Ma'suliyati cheklangan va qo'shimcha ma'suliyatli cheklangan jamiyatlar to'g'ridagi qanunning 42-moddasiga ko'ra subsidar javobgarlik belgilangan.

Bundan tashqari, korporativ munosabatlarda nizolarni oldini olish uchun “Piercing corporate veil” doktrinasini qoidalarini kengroq qo’llash kerak deb o’ylayman, yuqorida muhakama qilib o’tganidek, korporativ niqoblarni yechish doktrinasini, ya’ni asl nizoni keltirib chiqargan shaxsni javobgarlikka tortish kerak. Angl-sakson huquq tizimi, jumaladan AQSHda korporativ nizoning asl sababini o’rganib chiqib, nizoni kim keltirib chiqargan bo’lsa, o’sha shaxs javobgarlikka tortiladi, garchi u korporativ boshqaruvda ishtirok etmagan bo’lsa ham [ko’p hollarda soyadagi direktor javobgar bo’ladi], lekin raman-german, shu jumladan Germaniya huquq tizimida ham “Durchgriffshaftung”-“ Piercing corporate veil” doktrinasini angl-sakson huquq tizimidagi kabi keng qamrovli ishlamasada, ishning holatidan kelib chiqib qo’llaniladi. Ushbu doktrina qoidalarini O’zbekiston qonunchiligiga va sud amaliyotiga ham tadbik qilish maqsadga muvofiq bo’ladi deb o’ylayman, chunki ushbu doktrina qoidalarining kiritilishi korporatsiyalarda “cheklangan javobgarlik” kabi oltin qoidaning korporativ boshqaruv organlari tomonidan kamroq buzilishiga va ularning fuditsiar majburiyatini kuchayishiga va korporatsiya mulkdorlarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni yangi bosqichga olib chiqqan bo’lardi deb hisoblayman.

Bundan tashqari korporativ boshqaruvda nizolarni hal qilishning yangi mexanizmlarini jori qilish kerak deb o’ylayman, xususan bu borada yuqorida muhakama qilib o’tilgan Germaniya tajribasini qo’llash maqsadga muvofiq bo’lardi deb o’ylayman, ya’ni korporatsiyalarda nizolarni oldini olish va hal qilishga qaratilgan korporatsiyaning ichki mexanizmlari: **ombudsman**, **vositachilik xizmatlari**, nizolarni oldini olish bilan shug’ullanuvchi **yuridik maslahatchi** kabi tuzilmalar ishlab chiqilishi zarur va yirik korporatsiyalarda ushbu mexanizmlarning bo’lishi zarurligini qonuniy talab qilib belgilab qo’yilishi kerak deb o’ylayman.

REFERENCES

1. O’zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, 1-qism, 21.12.1995
2. “Ma’suliyati cheklangan va qo’shimcha ma’suliyati cheklangan jamiyatlar to’g’risidagi” qonun, 06.12.2001
3. **Aksiyadorlik** jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish **to’g’risidagi** qonun, 06.05.2014
4. 262- sonli plunem qarori. 20.06.2014
5. <http://www.springer.com/series/1183>, Justus Meyer **Wirtschaftsprivatrecht**
6. B.Umarov, H.Atadjanov. Korporativ huquq. O’quv qo’llanma. TDYU -2021. – B. 77 // 64-72 – sahifala
7. КОРПОРАТИВ НИЗОЛАР: ТУШУНЧАСИ, ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИ СУДДА КЎРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ [Матн]: судьялар ва аҳоли учун амалий кўлланма / М.Саидов. – Тошкент: 2019. – 196